

A Implementação de Práticas ESG como Estratégia de Vantagem Competitiva nas Empresas Brasileiras

Gabriel Cavalcante dos Anjos¹
gabriel.anjos10@fatec.sp.gov.br

Layla Rayssa Gomes¹
layla.nascimento01@fatec.sp.gov.br

Cristhiane Eliza dos Santos¹
cristhiane.santos@fatec.sp.gov.br

The Implementation of ESG Practices as a Competitive Advantage Strategy in Brazilian Companies

La Implementación de Prácticas ESG como Estrategia de Ventaja Competitiva en las Empresas Brasileñas

Palavras-chave:

ESG
Vantagem Competitiva
Governança Corporativa
Sustentabilidade
Empresarial

Keywords:

ESG
Competitive Advantage
Corporate Governance
Corporate Sustainability

Palabras clave:

ESG
Ventaja Competitiva
Gobierno Corporativo
Sostenibilidad
Corporativa

Apresentado em:

03 dezembro, 2025

Evento:

8º EnGeTec

Local do evento:

Fatec Zona Leste

Avaliadores:

Alan Rangel Alves
Karla Maria Santos de
Andrade Costa

Resumo:

Este estudo investigou como a implementação de práticas ESG pode gerar vantagem competitiva em empresas brasileiras, a partir de análise documental e estudos de caso (Natura, Ambev e B3). Diante do desafio de transformar compromissos voluntários em ações mensuráveis, a pesquisa adotou abordagem exploratória e qualitativa, com revisão bibliográfica e exame de relatórios e normativos. Os achados mostraram que práticas ESG institucionalizadas valorizaram a reputação, melhoraram a eficiência operacional, ampliaram o acesso a capital e fortaleceram relações com stakeholders, mecanismos que reduziram riscos regulatórios e operacionais e favoreceram inovação. A padronização (IFRS/ISSB, B3, BCB, CVM) e a mensuração (iP&L, indicadores setoriais) surgiram como condicionantes para que o ESG deixasse de ser discurso e gerasse valor mensurável. Contudo, identificaram-se custos iniciais e risco de “ESG-washing” quando faltaram auditoria e governança. Esses padrões apontaram caminhos práticos para integrar o ESG à estratégia empresarial.

Abstract:

This study investigated how the implementation of ESG practices could generate competitive advantage in Brazilian companies, based on document analysis and case studies (Natura, Ambev, and B3). Faced with the challenge of transforming voluntary commitments into measurable actions, the research adopted an exploratory and qualitative approach, including a literature review and examination of reports and regulatory documents. The findings showed that institutionalized ESG practices enhanced reputation, improved operational efficiency, expanded access to capital, and strengthened stakeholder relationships, mechanisms that reduced regulatory and operational risks and supported innovation. Standardization (IFRS/ISSB, B3, BCB, CVM) and measurement (iP&L, sectoral indicators) emerged as conditions for ESG to move beyond discourse and generate measurable value. However, initial costs and the risk of “ESG-washing” were identified when auditing and governance were lacking. These patterns suggested practical pathways for integrating ESG into business strategy.

Resumen:

Este estudio investigó cómo la implementación de prácticas ESG podría generar ventaja competitiva en empresas brasileñas, a partir de un análisis documental y estudios de caso (Natura, Ambev y B3). Ante el desafío de transformar compromisos voluntarios en acciones medibles, la investigación adoptó un enfoque exploratorio y cualitativo, con revisión bibliográfica y examen de informes y normativas. Los hallazgos mostraron que las prácticas ESG institucionalizadas valorizaron la reputación, mejoraron la eficiencia operativa, ampliaron el acceso a capital y fortalecieron las relaciones con los stakeholders, mecanismos que redujeron riesgos regulatorios y operativos y favorecieron la innovación. La estandarización (IFRS/ISSB, B3, BCB, CVM) y la medición (iP&L, indicadores sectoriales) surgieron como condiciones para que el ESG dejara de ser un discurso y generara valor medible. No obstante, se identificaron costos iniciales y riesgo de “ESG-washing” cuando faltaron auditoría y gobernancia. Estos patrones señalaron caminos prácticos para integrar el ESG en la estrategia empresarial.

¹ Faculdade de Tecnologia de São Paulo | Fatec Zona Leste

1. Introdução

Nos últimos anos, o tema ambiental, social e de governança (ESG) deixou de ser algo secundário e passou a influenciar a estratégia de muitas empresas brasileiras, por pressão de consumidores, investidores e órgãos reguladores. Ainda assim, muitas organizações têm dificuldade em transformar declarações em ações concretas: há resistência interna e problemas para converter diretrizes ESG em práticas efetivas e mensuráveis. Por isso, é interessante observar como grandes empresas brasileiras estão organizando suas práticas e se destacando na agenda ESG.

Este estudo é importante porque práticas ESG bem feitas podem afetar a reputação, a eficiência e o acesso a recursos, pontos chave da competitividade. Num país com desigualdades sociais e desafios ambientais, entender como o ESG é implementado na prática é essencial. O trabalho analisa empresas de referência no Brasil, como Natura (impacto socioambiental), Ambev (investimentos operacionais em sustentabilidade) e B3 (papel regulador e de padronização), a fim de observar como essas iniciativas trazem retornos financeiros, sociais e institucionais, separando ações efetivas de iniciativas apenas declarativas.

A pesquisa busca responder: de que maneira iniciativas ESG criam valor e podem gerar vantagem competitiva para empresas brasileiras diante dos desafios da sustentabilidade? A discussão pretende esclarecer que estratégias e iniciativas são mais úteis para enfrentar esses desafios e aproveitar oportunidades ligadas ao ESG no contexto nacional.

O objetivo geral é investigar como práticas ambientais, sociais e de governança podem gerar valor para criar vantagem competitiva nas empresas brasileiras. Para isso, o estudo examina impactos positivos do ESG sobre criação de valor, reputação, gestão das relações com stakeholders, eficiência operacional e oportunidades de crescimento, elementos visíveis em relatórios e operações das empresas analisadas e considera a regulação brasileira e as diferenças entre setores.

O referencial teórico apoia-se em duas frentes: (1) origens e evolução do ESG e sua regulamentação no Brasil; e (2) relações entre ESG, reputação, criação de valor e vantagem competitiva, com foco em estudos brasileiros que usam os pilares para operação, inclusão social e governança corporativa. Esses temas guiarão a análise sobre como práticas sustentáveis podem virar vantagem competitiva, especialmente pelos estudos de caso das empresas brasileiras.

Metodologicamente, a pesquisa é exploratória e qualitativa, baseada em revisão bibliográfica e documental, estudos, relatórios e normas relevantes, e em estudos de caso. Essa combinação permitirá identificar tendências, desafios e condições que fortalecem ou enfraquecem a criação de vantagem competitiva por meio do ESG nas empresas brasileiras.

2. Fundamentação Teórica

Antes dos tópicos teóricos, vale dizer que esta seção tem o objetivo de: apresentar as bases que explicam como práticas ESG podem virar vantagem competitiva; mostrar os mecanismos que transformam essas práticas em valor econômico e reputacional; e apontar as barreiras existentes no Brasil. Assim, fornece uma base para analisar os efeitos do ESG sobre desempenho e posicionamento estratégico das empresas brasileiras.

2.1. Origens e conceito de ESG

O conceito de ESG consolidou-se a partir de antigas discussões sobre responsabilidade social e sustentabilidade corporativa, mas ganhou força quando passou a ser incorporado à agenda de investidores e reguladores como critério para avaliar riscos que não se refletem imediatamente nas demonstrações financeiras. Estudos recentes mostraram correlações entre desempenho ESG e resultados financeiros, bem como uma redução de determinados riscos empresariais, o que reforçou

a legitimidade do tema em decisões de alocação de capital (CHEN; FU; GAO, 2023). Paralelamente, a demanda por informação comparável e de qualidade suscitou esforços de convergência entre frameworks, por exemplo, iniciativas do ISSB/IFRS que produziram os padrões IFRS S1 e S2, com o objetivo de integrar evidências de sustentabilidade à linguagem contábil e financeira convencional (IFRS FOUNDATION, 2023).

No Brasil, o ESG foi incorporado por diferentes caminhos. O sistema financeiro passou a exigir relatórios estruturados sobre riscos e oportunidades sociais, ambientais e climáticas, com instrumentos normativos que orientaram formatos e tabelas a serem utilizados pelas instituições (BCB, 2021). A B3, por meio de índices como o ISE e metodologias setoriais, criou critérios que aumentaram a exigência de evidências documentais e comparabilidade entre emissores (B3, 2022). A adesão da Comissão de Valores Mobiliários a padrões internacionais também elevou o nível de exigência para companhias abertas, aproximando práticas nacionais de referenciais globais (CVM, 2023). Esse conjunto normativo e de mercado criou incentivos para que as empresas profissionalizassem rotinas internas, governança, controle, auditoria de dados, e para que tratassem informações ESG como objeto de mensuração e verificação, não apenas como comunicação reputacional.

A institucionalização trouxe efeitos práticos e tensões. Por um lado, padronização e maior exigência de evidência reduziram oportunidades para práticas superficiais e para o greenwashing; por outro, impuseram custos de conformidade, rastreabilidade, certificações, sistemas de medição e auditoria, que podem ser relevantes, especialmente para organizações menores. Guias jurídicos e análises setoriais ajudaram a clarificar obrigações e riscos regulatórios, mas a heterogeneidade de frameworks ainda representa desafio: a convergência entre GRI, SASB, IFRS/ISSB e normativos locais segue em curso e condiciona a comparabilidade entre empresas (PINHEIRO NETO, s.d.; IFRS FOUNDATION, 2023).

Por fim, tornou-se claro que a qualidade dos dados e a integração do ESG à governança corporativa são determinantes para que as iniciativas sejam reconhecidas como valiosas pelo mercado. Sem métricas consistentes e auditoria independente, as informações permanecem sinalizações sujeitas a interpretações diversas; com dados robustos e controles, tornam-se instrumentos que reduzem assimetrias informacionais e facilitam a avaliação de risco por investidores institucionais (CHEN; FU; GAO, 2023).

2.2. Criação de valor e vantagem competitiva

Teoria e evidências mostram que a integração estratégica do ESG gera valor em várias frentes: reputação, eficiência operacional, acesso a capital e qualidade das relações com stakeholders. Quando essas dimensões se alinham e têm mensuração e governança, aumentam as chances de vantagem competitiva sustentável (SANTOS et al., 2022; IBRACON, 2023).

Reputação e legitimidade funcionaram como ativos intangíveis capazes de traduzir compromisso em preferência de mercado. Empresas que documentaram ações concretas e métricas verificáveis obtiveram maior confiança de consumidores, investidores e reguladores, o que se refletiu em maior tolerância a iniciativas de transformação, preferência de clientes e redução do custo de relacionamento com stakeholders, efeitos que compõem vantagem em termos de posicionamento e persistência competitiva (SANTOS et al., 2022; PINHEIRO NETO, s.d.).

No nível operacional, práticas ambientais que visam eficiência, redução do consumo de água, otimização energética, gestão de resíduos, logística reversa, geram cortes de custo e reduzem exposição a choques e penalidades. Quando essas ações foram convertidas em métricas por produto ou por processo (como iP&L) e integradas aos sistemas gerenciais, as externalidades passaram a ser tratadas como variáveis econômicas na tomada de decisão, transformando investimentos iniciais em ganhos de produtividade, margens e resiliência operacional (IBRACON, 2023; CHEN; FU; GAO, 2023).

O acesso a capital constituiu um canal crucial de criação de valor. Relatórios padronizados, auditáveis e alinhados a frameworks internacionais reduziram assimetrias de informação e facilitaram a avaliação

do perfil de risco das empresas, tornando-as mais atraentes a investidores que incorporam critérios ESG. A presença em índices como o ISE e a aderência a padrões reconhecidos serviram como sinal de disciplina e governança, influenciando custo de capital e acesso a financiamentos alinhados a prazos e condições favoráveis (B3, 2022; IFRS FOUNDATION, 2023).

As relações com stakeholders atuaram como mediadoras entre práticas e resultados. Programas de inclusão social, desenvolvimento de fornecedores locais e capacitação fortaleceram cadeias de valor, mitigaram riscos de ruptura e melhoraram a licença social para operar, especialmente em regiões com fragilidades socioeconômicas. A construção de confiança com empregados, comunidades e autoridades regulatórias permitiu identificar oportunidades de inovação e antecipar riscos, favorecendo adaptação e sustentação de operações em ambientes voláteis (SANTOS et al., 2022; ALVES et al., 2024).

A governança é condição necessária para que medidas ambientais e sociais gerem valor mensurável. Conselhos independentes, remuneração ligada a metas ESG, auditoria externa e controles internos aumentam a credibilidade e reduzem práticas superficiais. Com governança adequada, metas ESG entram no planejamento estratégico e são monitoradas, promovendo sustentabilidade dos resultados no médio e longo prazo (PINHEIRO NETO, s.d.; ALVES et al., 2024).

Há, contudo, condições e limitações claras: mensuração confiável, convergência de padrões e compromisso da alta administração são pré-requisitos. Os custos iniciais, rastreabilidade, certificações, auditorias, mudanças tecnológicas, podem ser significativos, e os retornos tendem a materializar-se no médio-longo prazo. Ainda assim, empresas que assumiram compromissos públicos, integraram auditoria independente e alinharam metas ESG ao modelo de negócios observaram recuperação mais rápida dos investimentos e redução da percepção de risco pelo mercado (CHEN; FU; GAO, 2023; IBRACON, 2023).

Em resumo, três mecanismos convergem para transformar ESG em vantagem competitiva: (1) mitigação de riscos regulatórios e operacionais por meio de práticas verificáveis; (2) ganhos de eficiência e inovação que melhoram margens e resiliência; e (3) ampliação do acesso a capital via divulgação confiável e comparável. Quando esses mecanismos atuam juntos, com governança e métricas padronizadas, o ESG deixa de ser só imagem e passa a integrar a proposta de valor da empresa (IFRS FOUNDATION, 2023; B3, 2022).

Por fim, experiências observadas no Brasil indicaram que efeitos variam conforme setor e porte: cadeias intensivas em recursos (alimentos e bebidas, agronegócio, mineração) tendem a capturar benefícios operacionais e financeiros mais imediatos, enquanto pequenas e médias empresas enfrentam barreiras de custo e capacidade técnica que exigem políticas públicas e arranjos de apoio para que os ganhos advindos do ESG se difundam amplamente. Assim, a formulação de instrumentos regulatórios e incentivos que considerem heterogeneidades setoriais e apoio a PMEs é fundamental para ampliar o alcance da vantagem competitiva decorrente do ESG no país (SANTOS et al., 2022; PINHEIRO NETO, s.d.).

3. Método

Este estudo utilizou uma abordagem qualitativa com caráter exploratório, baseada em revisão bibliográfica e análise de documentos. A ideia central dessa metodologia foi entender como práticas de ESG podem gerar vantagem competitiva, observando empresas brasileiras que já possuem estruturas de sustentabilidade mais consolidadas. Para isso, foram consultados relatórios corporativos, documentos regulatórios, artigos acadêmicos e materiais técnicos disponibilizados por instituições como B3, CVM, BCB e IFRS Foundation. Além disso, também foram analisados estudos de entidades como Ibracon e CEIC, que oferecem métricas, normas e dados importantes sobre sustentabilidade no ambiente empresarial.

A escolha das empresas estudadas seguiu critérios técnicos que garantiram diversidade e qualidade das evidências. Foram selecionadas Natura, Ambev e B3 por serem empresas listadas na bolsa brasileira, com alto nível de transparência, histórico consistente de divulgação de relatórios integrados e forte presença em índices de sustentabilidade. Além disso, elas representam setores diferentes, cosméticos, bebidas e infraestrutura do mercado de capitais, o que ajuda a mostrar como segmentos distintos aplicam estratégias ESG e como essas estratégias influenciam reputação, eficiência, governança e resultados financeiros.

A coleta de dados foi focada em documentos públicos e verificáveis, como relatórios integrados, indicadores sociais e ambientais, políticas internas de governança, notas metodológicas do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE), normas da CVM e do BCB, além de padrões internacionais como IFRS S1 e S2. A análise foi organizada por meio de leitura detalhada, identificação das categorias ESG, comparação entre os três casos e diálogo com a literatura, incluindo estudos como os de Chen, Fu e Gao (2023), que mostram a relação entre desempenho ESG e resultados financeiros, além das diretrizes da IFRS Foundation, que destacam a importância de métricas padronizadas para garantir confiabilidade.

Por fim, o estudo reconhece algumas limitações importantes: utilizou apenas dados secundários, não contou com entrevistas ou coleta primária e depende diretamente da qualidade das informações divulgadas pelas próprias empresas. Existe ainda o risco de vieses nos relatórios corporativos, especialmente em áreas sensíveis ao ESG-washing. Mesmo assim, a combinação de várias fontes e a comparação entre documentos, literatura e normas permitiram elaborar uma análise sólida e alinhada às exigências metodológicas de pesquisas qualitativas na área de sustentabilidade.

4. Resultados e Discussões

A análise dos três casos (Natura, Ambev e B3) mostra padrões que se repetem e diferenças importantes que ajudam a entender como práticas ESG podem virar vantagem competitiva no Brasil. Primeiro, fica claro que medir de forma consistente os impactos ambientais, sociais e de governança é essencial para que o ESG gere efeitos econômicos reais. Quando as empresas transformam problemas e impactos em números fáceis de entender, como o iP&L da Natura ou o consumo de água por litro na Ambev, essas informações deixam de ser apenas discurso e passam a fazer parte das decisões do dia a dia. Assim, investimentos que muitas vezes parecem apenas gasto passam a ser avaliados também pelo retorno no médio e longo prazo, seja pela economia de recursos, seja pela vantagem de imagem em mercados mais exigentes (IFRS/ISSB, 2023; IBRACON, 2023). A mensuração funciona como uma espécie de tradução: ela pega questões ambientais e sociais e transforma em indicadores que gestores e investidores entendem e usam na hora de avaliar riscos e projetos.

Figura 1 – Exemplo de indicadores ambientais e socioeconômicos utilizados em relatórios ESG.

Fonte: Biotera (2025)

Quando olhamos a composição dos indicadores da Figura 1, percebemos que muitos dos rankings de mercado dão muito peso à governança e às métricas de gestão. Isso mostra por que a governança costuma ser o principal ponto que valida as iniciativas ambientais e sociais aos olhos do mercado. A figura apresenta como áreas como uso de recursos, emissões, força de trabalho, direitos humanos, processos internos e estratégia formam pontuações que, quando acompanhadas de transparência, diminuem a falta de informação.

Na prática, uma empresa que apresenta só ações descritivas, sem indicadores claros e auditáveis, ajuda pouco quem investe e procura dados confiáveis. Já relatórios bem estruturados, com auditoria e seguindo padrões reconhecidos, viram ferramentas de gestão, permitindo uma análise mais precisa dos custos e benefícios de cada ação (CHEN; FU; GAO, 2023).

Em segundo lugar, a governança aparece como uma peça que liga as ações ao resultado final. Nos casos analisados, ficou evidente que políticas de governança que conectam as metas ESG às estruturas internas como comitês, KPIs vinculados ao bônus de executivos, auditoria externa e relatórios integrados aumentam a credibilidade das informações e fazem o mercado reconhecer os ganhos mais rápido. Onde a governança era mais forte, os programas ambientais e sociais não ficaram presos apenas ao marketing; eles passaram a fazer parte da estratégia da empresa, com acompanhamento constante e ajustes quando necessário. Essa ligação entre metas ESG e governança reduz o risco de ações superficiais e de greenwashing e cria um caminho mais claro para que os resultados operacionais e a facilidade de acesso a capital apareçam de forma mais consistente (PINHEIRO NETO, s.d.; CHEN; FU; GAO, 2023).

Para mostrar como isso funciona na prática, o Quadro 1 resume o que Natura, Ambev e B3 fazem e qual vantagem competitiva cada uma alcançou em cada pilar. A tabela serve como um mapa: ela mostra que, apesar de todas adotarem práticas de mensuração e governança, a forma como isso vira vantagem depende do tipo de negócio e dos principais canais de criação de valor de cada empresa.

Quadro 1– Tabela comparativa dos Pilares ESG, Mecanismos e Vantagens Competitivas

	Natura	Ambev	B3
Pilar E (Ambiental) — prática observada	Monetização de impactos (iP&L), rastreabilidade da cadeia	Eficiência hídrica e energética; logística reversa; metas de redução de emissão	Promoção de índices e metodologias (ISE) que incentivam práticas ambientais
Vantagem competitiva gerada (E)	Melhor posicionamento de marca; decisões de preço e produto baseadas em custo real de externalidades (IBRACON, 2023; IFRS/ISSB, 2023)	Redução de custos operacionais; melhoria de margens e resiliência operacional em setores intensivos em recursos (IBRACON, 2023)	Indireto: melhora do ambiente de mercado e comparabilidade entre emissores; redução de assimetrias
Pilar S (Social) — prática observada	Programas de apoio a fornecedores locais; capacitação de comunidades	Programas com varejo e comunidades; inclusão produtiva	Programas de educação financeira e inclusão
Vantagem competitiva gerada (S)	Fortalecimento da cadeia de suprimentos; redução de risco de rupturas e ganho reputacional (SANTOS et al., 2022)	Melhoria da licença social para operar; retenção de demanda local e estabilidade na cadeia	Reforço da imagem institucional; maior resiliência regulatória e legitimidade (B3, 2022)
Pilar G (Governança) — prática observada	Relatórios integrados e métricas monetizadas; auditoria externa	Políticas públicas de metas e auditorias internas; divulgação de séries operacionais	Metodologia ISE, critérios de evidência e processos de seleção
Vantagem competitiva gerada (G)	Maior confiança de investidores; sinal forte de governança e transparência (CHEN; FU; GAO, 2023)	Redução da incerteza operacional para investidores; sinal de gestão de risco (B3, 2022; CHEN; FU; GAO, 2023)	Ampliação da confiança do mercado; padronização que facilita alocação de capital e distinção entre práticas reais e de fachada (CVM, 2023)

Fonte: Autores (2025)

Como apresentado no Quadro 1, a Natura transforma impactos em métricas financeiras (iP&L), o que aumenta sua capacidade de precificar, diferenciar produtos e manter clientes fiéis. Esse modelo combina métricas por produto com rastreabilidade da cadeia de fornecedores, permitindo ajustar preços considerando externalidades e criando barreiras para concorrentes que não têm estrutura similar.

Já a Ambev prioriza indicadores operacionais (água usada por litro, eficiência energética, logística reversa), que geram redução de custos e aumento de margem em menos tempo, algo típico de setores que usam muitos recursos e onde a eficiência aparece rapidamente nos resultados (IBRACON, 2023; SANTOS et al., 2022).

A B3, de outro lado, assume papel institucional: ao criar índices e metodologias (como o ISE) e critérios de comprovação, a bolsa melhora a comparação entre empresas e aumenta o valor de mercado de quem apresenta práticas verificáveis, funcionando como multiplicadora de valor para todo o mercado. Isso mostra que a vantagem ligada ao ESG pode aparecer tanto de forma direta (redução de custos, diferenciação de produto) quanto indireta (melhora do ambiente de mercado e sinalização para investidores).

As evidências também mostram uma dinâmica de tempo importante: vários retornos do ESG aparecem no médio e longo prazo, especialmente quando dependem de mudanças internas, ajustes na cadeia de suprimentos ou transformação cultural. Os custos iniciais, como sistemas de rastreabilidade, certificações, auditorias e tecnologia, podem ser altos, principalmente para empresas pequenas. Mesmo assim, as empresas que conseguiram acelerar o ciclo entre medir, governar e divulgar com auditoria recuperaram mais rápido o investimento e tiveram queda mais forte na percepção de risco por parte dos investidores. Isso indica que gestores devem priorizar ações que, ao mesmo tempo, gerem dados úteis internamente e sejam verificáveis externamente, equilibrando melhor o custo inicial e o benefício futuro (CHEN; FU; GAO, 2023; IBRACON, 2023).

A relação com stakeholders também merece destaque: programas de inclusão social, apoio a fornecedores locais e capacitação geraram não só benefícios de imagem, mas também cadeias de valor mais fortes e menos vulneráveis. Isso é essencial para empresas que dependem de regiões específicas para operar. Construir confiança com funcionários, comunidades e órgãos reguladores facilita a identificação de riscos e ajuda na inovação e na adaptação, tornando o pilar social uma defesa que reforça os resultados dos pilares ambiental e de governança (SANTOS et al., 2022; ALVES et al., 2024).

Por fim, o estudo aponta lições práticas para gestores que querem transformar ESG em vantagem competitiva real. Primeiro, é importante medir impactos por produto ou serviço, pois isso facilita levar essas informações para decisões de preço, investimentos e portfólio. Segundo, ligar metas ESG à governança e à remuneração dos executivos cria incentivos reais para que as ações sejam mantidas ao longo do tempo. Terceiro, investir em transparência, divulgação auditável e alinhamento com padrões internacionais aumenta a confiança dos investidores e reduz o custo do capital. Quando combinadas, essas ações fazem o ESG deixar de ser apenas um custo de imagem e passar a fazer parte da criação de valor da empresa (IFRS FOUNDATION, 2023; B3, 2022).

Em resumo, os resultados levam a uma conclusão prática: o ESG se torna vantagem competitiva quando é medido de forma clara, integrado à governança e reconhecido pelo mercado por meio de informação confiável. As diferenças entre setores e o porte das empresas influenciam o ritmo e o tamanho desses ganhos, enquanto a qualidade dos dados e a convergência de padrões determinam o alcance dos benefícios para o sistema como um todo. Para que o ESG cumpra seu papel transformador na economia brasileira, é preciso combinar regras, incentivos de mercado e apoio às pequenas e médias empresas, tornando mais viável a adoção de práticas de mensuração, controle e governança sustentáveis.

5. Considerações Finais

O presente estudo teve como objetivo principal mostrar, de forma clara, por que as práticas de Environmental, Social and Governance (ESG) são tão importantes para as empresas brasileiras e como sua aplicação estratégica pode influenciar diretamente o desempenho das organizações. A pesquisa procurou demonstrar que seguir os pilares ESG vai além de cumprir uma responsabilidade ética ou social: trata-se de adotar um modelo de gestão que busca garantir a sustentabilidade e a competitividade das empresas no longo prazo. O problema analisado se concentrou justamente na dificuldade que muitas empresas ainda têm de transformar promessas e compromissos voluntários em resultados reais, visíveis e mensuráveis, que façam diferença na atração de investimentos, no relacionamento com stakeholders e no uso eficiente dos recursos dentro do cenário econômico do país.

Os resultados encontrados, principalmente por meio da análise de vários estudos de caso, confirmam que existe uma relação positiva entre a implementação séria e transparente de práticas ESG e o desempenho acima da média das empresas brasileiras. Observou-se que companhias como a Ambev, com projetos voltados para inclusão produtiva e capacitação de comunidades, e a Natura, com iniciativas de regeneração de matérias-primas e apoio a produtores locais, obtiveram não apenas mais força e resistência dentro de seus setores, mas também fortaleceram a reputação e a fidelidade de seus consumidores. No caso da B3, que atua como reguladora e fornecedora de infraestrutura para o mercado financeiro, ficou evidente que a criação e o estímulo de índices de sustentabilidade, como o ISE, ajudam a orientar o mercado para valorizar empresas que prezam pela governança e pela transparência. Em conjunto, esses achados mostram que o ESG melhora o diálogo com stakeholders, amplia a eficiência no uso de recursos naturais e, como consequência, contribui para lucros mais consistentes e retornos financeiros mais sólidos.

Com base nessas evidências, a principal recomendação prática para as empresas brasileiras é integrar totalmente os pilares ESG ao coração da estratégia de negócios, deixando de tratar essas ações como algo isolado ou apenas complementar. É indicado que as organizações adotem indicadores de desempenho (KPIs) específicos para ESG, que possam ser medidos e verificados, além de publicar relatórios anuais seguindo padrões internacionais, como os definidos pela IFRS S2, garantindo a transparência exigida por investidores e pelo mercado. Também é recomendável investir em capacitação e desenvolvimento de fornecedores e produtores locais, repetindo modelos bem-sucedidos como os de Natura e Ambev, para criar uma cadeia de valor responsável e fortalecer a licença social para operar.

Além disso, para ampliar ainda mais essa integração, são sugeridas estratégias focadas na cultura corporativa e na gestão de riscos socioambientais. É fundamental incentivar uma cultura organizacional que valorize a sustentabilidade em todos os níveis da empresa, estimulando o envolvimento dos colaboradores. No pilar de Governança, as empresas devem buscar conselhos de administração mais independentes e diversos, de modo que as decisões estratégicas realmente representem um compromisso de longo prazo com o ESG e reduzam a possibilidade de práticas superficiais ou de greenwashing. Já na dimensão ambiental, é importante priorizar o uso mais eficiente das matérias-primas, não só para cortar custos, mas também para incentivar o desenvolvimento de tecnologias mais limpas e inovadoras.

Em síntese, a implementação transparente, estruturada e estratégica das práticas ESG não deve ser vista como um custo adicional, mas como um fator essencial de competitividade no século XXI. As empresas que incorporam essas práticas ao seu modelo de gestão tendem a apresentar maior capacidade de enfrentar momentos de crise, atraem investidores comprometidos com responsabilidade socioambiental e constroem uma reputação que se torna um diferencial valioso. A contribuição deste estudo está em demonstrar, com base em evidências reais, que o alinhamento ao ESG no Brasil gera benefícios financeiros concretos, além de impactos sociais relevantes. Para pesquisas futuras, recomenda-se aprofundar a análise sobre os efeitos do ESG em pequenas e médias empresas

(PMEs) brasileiras, investigando as dificuldades, necessidades específicas e possíveis oportunidades para que essas organizações também avancem na adoção dessas práticas de forma consistente.

Referências

ALVES, L. C. B. et al. Governança corporativa e sustentabilidade: a inserção dos critérios ESG na cultura organizacional de empresas brasileiras. *Revista de Geopolítica*, v. 16, n. 4, 2025. DOI: 10.56238/revgeov16n4-044. Disponível em: <https://doi.org/10.56238/revgeov16n4-044>. Acesso em: 16 nov. 2025.

B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO. Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE): Metodologia 2022. São Paulo: B3, 2022. Disponível em: https://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/indices/indices-de-sustentabilidade/indice-de-sustentabilidade-empresarial-ise.htm. Acesso em: 16 nov. 2025.

BANCO CENTRAL DO BRASIL — BCB. Instrução Normativa nº 153, de 15 set. 2021. Disponível em: <https://www.bcb.gov.br/>. Acesso em: 16 nov. 2025.

BANCO CENTRAL DO BRASIL — BCB. Resolução nº 139, de 15 set. 2021. Dispõe sobre o Relatório de Riscos e Oportunidades Sociais, Ambientais e Climáticas (GRSAC). *Diário Oficial/BCB*. Disponível em: <https://www.bcb.gov.br/>. Acesso em: 16 nov. 2025.

BIOTERA. Indicadores Socioambientais – ESG e EHS da sua operação. *Biotera*, 03 dez. 2023. Disponível em: <https://biotera.com.br/indicadores-socioambientais-esg-e-ehs-da-sua-operacao/>. Acesso em: 19 nov. 2025.

CEIC DATA LTD. CEIC — Base de indicadores econômicos (séries 2012–2022). *CEIC Data — Global Economic Database*. Disponível em: <https://www.ceicdata.com/pt>. Acesso em: 16 nov. 2025.

CHEN, S.; FU, X.; GAO, P. Environmental, social, and governance (ESG) performance and financial outcomes: Analyzing the impact of ESG on financial performance. *Journal of Environmental Management*, v. 345, p. 118829, 2023. DOI: 10.1016/j.jenvman.2023.118829. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2023.118829>. Acesso em: 16 nov. 2025.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS — CVM. Resolução CVM nº 193, de 20 out. 2023. Dispõe sobre os padrões ISSB para divulgação de informações de sustentabilidade. Disponível em: <https://www.gov.br/cvm/pt-br/assuntos/normas-e-orientacoes/resolucoes>. Acesso em: 16 nov. 2025.

GLOBAL REPORTING INITIATIVE — GRI. GRI Standards. Amsterdam: GRI, s.d. Disponível em: <https://www.globalreporting.org/standards/>. Acesso em: 16 nov. 2025.

IBRACON — INSTITUTO DOS AUDITORES INDEPENDENTES DO BRASIL. Pesquisa “ESG no Ibovespa – Edição 2023”. São Paulo: Ibracon, 2023. Disponível em: <https://www.ibracon.com.br/portal-do-conhecimento/pesquisa-esg-no-ibovespa-edicao-2023/>. Acesso em: 16 nov. 2025.

IFRS FOUNDATION / ISSB. IFRS S1 — General Requirements for Disclosure of Sustainability-related Financial Information. London: IFRS Foundation, 2023. Disponível em: <https://www.ifrs.org/issued-standards/sustainability-disclosure/ifrs-s1/>. Acesso em: 16 nov. 2025.

IFRS FOUNDATION / ISSB. IFRS S2 — Climate-related Disclosures. London: IFRS Foundation, 2023. Disponível em: <https://www.ifrs.org/issued-standards/sustainability-disclosure/ifrs-s2/>. Acesso em: 16 nov. 2025.

NATURA & CO. Relatório Integrado 2021. São Paulo: Natura &Co, 2021. Disponível em: https://static.rede.natura.net/html/site_cf/br/07_2022/relatorio_anual/Relatorio_Integrado_Natura_Co_America_Latina_2021_VF_28.7.pdf. Acesso em: 16 nov. 2025.

NATURA & CO. Relatório Integrado 2023. São Paulo: Natura &Co, 2023. Disponível em: <https://2023ar.naturaeco.report/pt/>. Acesso em: 16 nov. 2025.

PINHEIRO NETO ADVOGADOS. ESG no Brasil: um olhar jurídico. São Paulo: Pinheiro Neto Advogados, 2025. Disponível em: <https://pinheironeto.com.br>. Acesso em: 16 nov. 2025.

SANTOS, Renata Casemiro do Prado. Integração de aspectos ESG no desempenho das empresas listadas na B3. 2024. Dissertação (Mestrado) — Escola de Economia de São Paulo, Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, 2024. Disponível em: <https://repositorio.fgv.br/items/f6452a8e-760d-4048-b005-3729482dfe0b/full>. Acesso em: 16 nov. 2025.

SASB Standards — Sustainability Accounting Standards Board: standards and guidance. Disponível em: <https://sasb.ifrs.org/standards/>. Acesso em: 16 nov. 2025.

"Os conteúdos expressos no trabalho, assim como os direitos autorais de figuras e dados, bem como sua revisão ortográfica e das normas são de inteira responsabilidade dos autores."

"Os autores do trabalho declaram que durante a preparação do manuscrito foi utilizado a ferramenta ChatGPT de Inteligência Artificial (IA) para correção ortográfica e traduções em inglês e espanhol. Após utilizar esta ferramenta, os autores editaram e revisaram o conteúdo conforme necessário e assumem total responsabilidade pelo conteúdo da publicação."